

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ**

**EDUCATIONAL ROBOTICS IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL
EDUCATION AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ACTIVITY OF
SCHOOLCHILDREN**

ОНДАР ЭДУАРД ЭМИРОВИЧ,
магистрант,

Тувинский государственный университет.

КУУЛАР ДОЛААНА ОРЛАН-ООЛОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,

Тувинский государственный университет.

ТЮЛЮШ МАРТА КАН-ООЛОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,

Тувинский государственный университет.

ONDAR EDUARD EMIROVICH,
master's student,

Tuva State University.

KUULAR DOLAANA ORLAN-OOLOVNA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Tuva State University.

TYULUSH MARTA KAN-OOLOVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Tuva State University.

В данной статье рассматривается проблема внедрения образовательной робототехники в систему дополнительного образования учащихся, как средство развития творческой активности у школьников. Представлено определение детского технического творчества и его основные характерные черты. Выяснено, что робототехника в системе дополнительного образования учащихся. Робототехника в системе дополнительного образования служит целям овладения навыками начального технического конструирования, развития мелкой моторики, изучения основных технических понятий и терминов, знакомства с программированием, инструментами и материалами. Сделан вывод, что работа с образовательными конструкторами Arduino даёт возможность школьникам узнавать новое из мира техники и технологии и формировать необходимые в жизни навыки.

This article discusses the problem of introducing educational robotics into the system of additional education of students as a means of developing creative activity among schoolchildren. The definition of children's technical creativity and its main characteristic features are presented. It was found out that robotics in the system of additional education of students. Robotics in the system of additional education serves the purposes of mastering the skills of initial technical design, the development of fine motor skills, the study of basic technical concepts and terms, familiarity with programming, tools and materials. It is concluded

that working with Arduino educational designers gives students the opportunity to learn new things from the world of technology and technology and form the necessary skills in life.

Ключевые слова: *робототехника, техническое творчество, конструирование, дополнительное образование, программирование, цифровые, конструктор ARDUINO.*

Key words: *robotics, technical creativity, design, additional education, programming, digital, ARDUINO designer.*

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение школьников в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий. Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные и инженерные технологии становятся частью образовательной деятельности, значительно повышающей ее эффективность и способствующей развитию интеллектуальной, эмоциональной и личностной сфер обучающихся. Формируется благоприятная среда для развития инновационного направления технического творчества – робототехники. Идея развития творческих способностей и совершенствование технической подготовки подрастающего поколения приобретают государственное значение. В настоящее время, когда осуществляется образовательные проекты на техническое творчество обучающихся, перед образовательными организациями стоит задача модернизации и расширения деятельности по развитию научно-технического творчества школьников.

Необходимость передачи технических знаний из поколения в поколение привела людей к мысли об обучении детей и молодежи техническому творчеству и изобретательству. Одним из приоритетных направлений развития технического творчества является внедрение образовательной робототехники в систему дополнительного образования учащихся как средства формирования комплексных знаний, способствующих развитию системности мышления детей, возрождению научно-технического творчества, повышению интереса к инженерному образованию. Рабочий курс по робототехнике в школе должен быть нацелен на формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества.

Изучение литературы по теме диссертационного исследования привело нас к нахождению полного и единого определения понятия «детское техническое творчество». Каждый из авторов в содержание этого понятия вкладывает свой смысл. Их взгляд на термин «детское техническое творчество» представляет огромную ценность для исследования. Исходя из этого, мы сочли необходимым рассмотреть определения для детского технического творчества, выдвинутые педагогами и психологами как отечественными, так и зарубежными (табл. 1).

Таким образом, творчество является такой деятельностью, посредством которой человек изменяет обычную действительность по своей воле и желанию в соответствии со своими потребностями и запросами. Сама творческая деятельность может начинаться с небольших элементов, которые вызываются, прежде всего, необходимостью преодолеть затруднения, возникшие в процессе труда, когда у человека появляется желание или потребность «сделать по-своему». Это и есть первоначальный элемент творческой деятельности. Через творческую деятельность, удовлетворяя запросы общества, человек утверждается как неповторимая целостная личность и индивидуальность.

Таблица 1. Определение детского технического творчества или основные характерные черты

Фамилия ученого	Определение детского технического творчества или основные характерные черты
П.Н. Андрианов и М.А. Галагузова	«Деятельность учащихся в области техники, когда они в процессе работы что-то изменяют, дополняют, комбинируют, вносят «йоту нового», представляет не что иное как техническое творчество младших школьников» [1, с.31].
А.А. Бытев	Понимал под техническим творчеством деятельность детей, при которой они самостоятельно конструируют различные модели, приборы и установки, вносят новое в содержание выполняемых заданий, облегчая изготовление и улучшая работу моделей [2].
П.Н.Андрианов, И.И.Бака, В.А.Горский, И.Г.Розанов	В качестве основных критериев детского технического творчества при создании технических объектов они выделяют элементы полезной новизны [1, 3].
В.П. Брагин	Настаивал на необходимости внеклассной работы по развитию умений юных техников. Утверждал, что практическая составляющая процесса является неотъемлемой частью развития детского изобретательства и политехнизации обучения [4].

От года к году всё чаще и шире мы встречаемся на работе и вне её с роботами и роботизированными комплексами. Неслучайно во внеурочную деятельность образовательных учреждений введён такой предмет, как робототехника. Что же такое робототехника? Робототехника – это одно из передовых современных направлений науки и техники, прикладная наука, предметом которой является разработка автоматизированных технических систем и являющаяся одной из важнейших технических основ развития производства и всех сторон жизни общества. Робототехника базируется на таких дисциплинах, как электроника, механика, кибернетика, мехатроника, информатика, радиотехника и электротехника. А робототехника в образовании – это новое направление обучения подрастающего поколения физике, технологии, математике, информатике, вовлекающее его в процесс технического творчества. В современном мире ускоряющимися темпами идёт активное внедрение роботов в повседневную жизнь людей, во многих профессиях людей заменяют роботы. Специалисты в области робототехники достаточно востребованы экономикой, и степень этой востребованности будет только возрастать.

В ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2012 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу, что «нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции для детей» [1]. На решение этих задач была направлена программы по созданию центров научно-технической направленности, которая стартовала в России и реализуется по настоящее время.

Важным фактором развития творческих способностей личности выступает современная система дополнительного образования детей, основным компонентом которой является детское техническое творчество. В образовательных учреждениях система дополнительного образования нашла свое воплощение в активном развитии кружков, внеклассных занятий технической направленности, в частности, кружков робототехники.

Робототехника служит для проявления креативных способностей учащихся. Творческий вид робототехники, характеризуется стремлением к созданию новых роботов, которые могут найти практическое применение в нашей жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что «творческая робототехника – качественно новый уровень деятельности ребенка,

предполагающий наличие базовых и продвинутых знаний в этой области». [2] Образовательная робототехника предназначена для формирования базовых знаний и умений в области конструирования и программирования роботов. Это позволяет объединить вместе преподавание черчения, физики, информатики, математики, других естественных наук и развивать инженерно-техническое мышление.

Для успешного овладения робототехникой необходимо знать современные конструкционные материалы, уметь их обрабатывать различными инструментами, владеть основами программирования.

Курс робототехники в системе дополнительного образования может стать одним из способов изучения не только техники, производственных технологий, компьютерных технологий и программирования, но и всего окружающего мира с точки зрения сферы применения роботов. В последнее время любительская робототехника переживает настоящий интерес. Поэтому рынок насыщен всякого рода готовыми конструкторами. Они включают в себя множество датчиков, приборов и устройств, необходимых для создания робота. Но главный минус данных наборов в том, что они дорогие и не каждому доступны.

При преподавании данного курса педагоги дополнительного образования сталкиваются с двумя основными проблемами: недостатком методических материалов и высокой ценой одной единицы робототехнического конструктора и дополнительных комплектующих к нему.

На данный момент в образовании, как в основном, так и дополнительном, чаще всего применяют различные готовые комплексы для робототехники, например, Arduino. Платформа Arduino представляет собой комбинацию среды быстрой разработки Arduino IDE и модулей для прототипирования на базе микроконтроллеров. Фактически, Arduino это – простейший электронный конструктор для создания готовых устройств из отдельных модулей. Arduino пользуется огромной популярностью во всем мире из-за контроллеров, модулей и шилдов. [5]

Arduino – это не просто универсальный микроконтроллер, который можно адаптировать под любой проект за минимальное время. Это простейшая и доступная для изучения среда разработки Arduino IDE, которая служит для вовлечения в программирование и робототехнику, а также для быстрой разработки проектов. [5]

Базовый стартовый набор Arduino - комплект RFID с ЖК-дисплеем 1602, шаговый двигатель, Обучающий набор для начинающих с розничной коробкой, набор для электронных компонентов для Arduino UNO R3. Образовательный комплект для учеников школ в возрасте от 10 лет, который ознакомит с роботостроением, а также даёт понимание таких наук как физика, математика, информатика и основы конструирования.

Наличие большого количества деталей и элементов позволяет создавать базовые конструкции (примерно 21 проект), а также дает возможность создать свою модель. Тем самым ученик станет с большим интересом заниматься конструированием, развивать нужные технические навыки.

Таким образом, учащиеся работают над проектом из готовых Arduino компонентов и модулей, программируют его для поставленной задачи. Стоимость одного Arduino набора держится в пределах 2000-4000 рублей. Более сложные наборы для старшей школы ещё дороже, примерно 8000-10000 рублей.

На занятиях в форме познавательного проекта работа с конструкторами Arduino позволяет научить генерировать интересные идеи и развивает необходимые в дальнейшей жизни практические навыки.

При реализации программ по робототехнике в дополнительном образовании решаются следующие педагогические задачи:

- познакомить учащихся с основами проектирования и конструирования в среде Arduino;

- познакомить учащихся с основами программирования в компьютерных средах, предоставленных Arduino и на языках программирования роботов;

- сформировать умения творчески подходить к решению технических задач;

- сформировать стремление доводить конструкцию до работающей модели;

- развить умение излагать свои идеи в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать складывающуюся ситуацию и самостоятельно находить правильные решения путём логических рассуждений.

Формы занятий, которые должны использоваться в процессе обучения робототехнике в школе: лекции, самостоятельная работа, проектная деятельность, соревнования.

По завершении изучения курса робототехники учащийся должен:

• знать основы механики, автоматизации и программирования в компьютерных средах и на языках программирования роботов;

• уметь собирать модели как используя готовую схему сборки, так и по эскизу;

• уметь разрабатывать собственные проекты по созданию роботов для различных целей.

Виды и формы контроля результатов изучения дополнительной развивающей программы по робототехнике в учреждении дополнительного образования:

• индивидуальные задания;

• контрольные задания;

• личные творческие проекты;

• участие в соревнованиях и состязательных мероприятиях различного уровня.

Текущий контроль целесообразно проводить в форме внутренних соревнований в самом учреждении или выставки роботов, оцениваемых компетентным независимым жюри по технологическим картам.

Итоговый контроль по окончании учебного года целесообразно проводить в виде соревнований роботов на последнем занятии. Соревнования должны включать в себя всю цепочку создания робота: проектирование, конструирование, создание и программирование робота, способного выполнить определённые задания.

Использование Arduino конструирования в системе дополнительного образования служит целями овладения навыками начального технического конструирования, развития мелкой моторики, изучения основных технических понятий и терминов, а также знакомство с программированием.

Работа с образовательными конструкторами Arduino даёт возможность школьникам узнавать новое из мира техники и технологии и формировать необходимые в жизни навыки. Конструкторы данной фирмы вырабатывают у обучающихся целостное представление о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин и месте их в современной жизни, позволяют расширить и углубить технические знания и навыки обучающихся, активизировать интерес к техническому творчеству, выработать умение исследовать стоящую задачу, анализировать имеющиеся ресурсы и выдвигать идеи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов П.Н. Развитие технического творчества младших школьников // Андрианов П.Н., Галагузова М.А., Каюкова Л.А., Нестерова Н.А., Фетцер В.В. Москва: Просвещение, 1990. 110 с.
2. Бытев А.А. Фотопроекторный кружок в школе. Минск: Народная асвета, 1968. 112 с.
3. Бака И.И. Теоретические основы подготовки школьников к творческому труду в сфере материального производства. М: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. 133 с.

4. Брагин В.П. Техническое творчество: Пособие для руководителей технических кружков / В.П. Брагин, Н.П. Булатов, В.Г. Гаршенин, П.С. Павлов, Б.М. Сметанин, Н.Е. Цейтлин, В.П. Шафиров. Москва «Молодая Гвардия» 1956. 526 с.

5. Наборы и конструкторы Ардуино для начинающих // Российское Ардуино – сообщество. 2022. URL: <https://arduinomaster.ru/arduino-kit/rus-konstruktory-arduino-dlya-detej> (дата обращения 07.01.2023).

© Ондар Э.Э., Куулар Д.О., Тюлюш М.К., 2023.